

KICHIK RASMIY VA NORASMIY GURUHLARDAGI O'QUVCHILARNI EMPIRIK O'RGANISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sa'dullayeva Hilola Xamidovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10316004>

Annotatsiya : Ushbu maqolada kichik rasmiy va norasmiy guruhlar tarkibidagi har bir o'quvchi shaxsini, uning ijtimoiy-psixologik tabiatini, imkoniyatlarini va o'ziga xos psixologik istiqbollari kichik guruhlar doirasida talqin qilish, hamda shu talqinlar asosida unga muayyan darajadagi psixologik xizmatlar ko'rsatish ta'lim-tarbiya muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biri ekanligi empiric tahlillar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar : kichik guruh, faollik, faollik motivatsiyasi, guruhiy chuqur ilmiy tahlil qilmay turib har bir o'quvchi shaxsi taraqqiyotini identifikatsiya, guruhiy refleksiya, guruhiy ma'sullik, ijtimoiy-psixologik relef.

Ta'lim muassasalarida har bir o'quvchi shaxsiga jiddiy e'tiborni qaratish orqali yosh avlodni jamiyat istiqbollari uchun yetarli darajada fidoiy, vatanparvar va xalqparvar qilib tarbiyalash masalasi bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Har bir o'quvchi shaxsining guruhdagi mavqei, guruhda o'z "menligi" ning ifodalanishi bilan bog'liq refleksiya va identifikatsiya jarayonlarining kechishi, o'ziga xos individual imkoniyatlarning namoyon etilishi kabi holatlarni tahlil qilish va shu tahlillarga tayanib har bir o'quvchi shaxsiga hamda uning guruhiga psixologik xizmat ko'rsatish jarayonining zarurligi seziladi. Chunki, psixologik xizmat ko'rsatish orqali har bir o'quvchi shaxsining o'ziga xos ijtimoiy-psixologik taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etish mumkin. Shu nuqtai nazardan, maxsus dasturlar asosida tashkil etilgan psixologik xizmat jarayoni o'quvchilardagi guruhiy munosabatlar dinamikasi, guruhiy faollik motivatsiyasining muayyan darajada shakllanishi hamda rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Darhaqiqat, shaxs va uning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faolligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri bu – shaxsning ma'naviy va intellektual imkoniyatlari bo'lsa, ikkinchisi esa mazkur imkoniyatlarni ro'yobga chiqishi uchun xizmat qiluvchi ijtimoiy muhit, guruhiy faollik jarayonlaridir. Bu jarayonni tegishli ijtimoiy-psixologik me'yorlar asosida tadqiq qilish orqali bugungi kunda respublika umumta'lim maktablarida psixologik xizmat samaradorligini ta'minlash masalasiga jiddiy e'tiborni qaratish tadqiqotimizning asosiy maqsadini tashkil etadi. Har bir o'quvchi shaxsini guruhiy identifikatsiya doirasida o'rganish va unga guruhiy ta'sir etuvchi o'ziga xos ijtimoiy psixologik omillarning tahlil qilinishi yuqorida qayd etilgan juda ko'plab tadqiqotlar orqali

ochib berilgan va bu borada juda ko'plab taniqli psixologlar, pedagoglar, sotsiologlar, faylasuflar hamda boshqa qator sohalarning vakillari tomonidan e'lon qilingan empirik tadqiqotlar natijalariga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumta'lim maktablarida kichik rasmiy va norasmiy guruhlar doirasida psixologik xizmat tizimi orqali har bir o'quvchi shaxsidagi ijtimoiy-guruhiy faollik motivatsiyasi jarayonining kechishi bilan bog'liq muayyan ko'rsatkichlar ko'lamini o'rganish va tadqiq qilish uslubi haqida amaliy qo'llanmalarning yetarli emasligi bois bugungi kunda o'quvchilarning u yoki bu guruh doirasidagi faolligiga yetarlicha baho bera olish masalasida bir oz qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Ushbu kemptiklikni to'ldirish va ma'lum ma'noda bartaraf etish uchun kichik guruhlar doirasidagi shaxslararo faollik motivatsiyasining nechog'lik shakllanganlik darajalarini o'rganish va tadqiq qilish usullarini ishlab chiqish vazifasi qo'yiladi.

Bunda guruhiy faollik motivatsiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi quyidagi yo'nalishlar tanlab olindi, ya'ni birinchi yo'nalishdagi usullar majmuasi kichik guruhlar doirasida ijtimoiy faollik motivatsiyasi ko'rsatkichlarini (Liri va Tomas testlari asosida) aniqlashga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi yo'nalishdagi usullar majmuasi esa kichik guruhlar doirasidagi o'z-o'zini hissiy baholash ko'rsatkichlarini (Riks Uessman shkalasi yordamida) tadqiq qilishga qaratildi. Shuningdek, uchinchi yo'nalishdagi usullar majmuasi kichik guruhlar doirasida ijtimoiy-psixologik relief ko'rsatkichlarini (R.S.Nemov) aniqlashga qaratilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Yana shuni alohida qayd etish kerakki, mazkur muammoning qo'yilishiga daxldor usullarni to'ldiruvchi qo'shimcha usullardan ham o'rni bilan foydalanish ko'zda tutildi. Binobarin, mazkur usullar orqali guruhiy faollik darajalarining beqarorligi yoki barqarorligi, ijtimoiy keng yoki torligi, guruhiy faollik haqidagi tasavvurlarning mavjud yoki mavjud emasligi, shaxs va shaxslararo faollik o'rtasidagi mutanosiblikning muayyan darajalari shaxslararo faollik motivatsiyasi deb ataluvchi shkalaga kiritiladi.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida tashkil etilgan psixologik xizmat tizimi o'zining keng qamrovli va har jihatdan zarurligi bilan ajralib turadi. Bu esa, ayniqsa, maktab amaliyotchi psixologlariga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda, guruhdagi o'quv topshiriqlarini takomillashtirishda, o'quvchilarni u yoki bu kasbga yo'naltirishda, ayniqsa o'quvchilar jamoasi, kichik rasmiy va norasmiy guruhlar, referent guruhlar hamda, o'quvchi-o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq barcha muammolarni bartaraf etish yo'llarini izlashda amaliy psixologlarning yutuqlari haqida bugungi ilmiy

matbuotda yetarli materiallar va amaliy ko'rsatmalar mavjud. Ayni paytda, ijtimoiy psixologiya fanining nazariy va metodologik manbalariga bevosita tayangan holda kichik guruhlar faoliyati bilan bog'liq o'ziga xos ijtimoiy psixologik xususiyatlarni empirik tahlil qilish natijalari quyidagi yakuniy-ilmiy xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

1. Har bir o'quvchi shaxsini muayyan guruhdagi ijtimoiy mavqeini o'rganish, undagi guruhli faollik darajalariga baho berish, guruhdagi shaxsiy va guruhli "Men"likning rivojlanish dinamikasini tahlil qilish, qolaversa shu tahlillar asosida uning ijtimoiy shaxs sifatidagi faolligini ta'minlash yo'llarini izlash masalasi bugungi ta'lim-tarbiya muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biridir.
2. Tadqiqot maqsadini amalga oshirish uchun maxsus tanlangan va modifikatsiya qilingan usullar majmuasini qo'llash orqali psixologik xizmat doirasida kichik guruhlar va kichik guruhlardagi shaxslararo faollik motivatsiyalarining o'ziga xos iyerarxik tizimiga oid ko'rsatkichlar dinamikasini o'rganish va tadqiq qilish imkoniyati yaratiladi.
3. Qo'llanilgan har bir usul natijalarining mantiqiy-ilmiy tahlili asosida umumta'lim maktablaridagi rasmiy va norasmiy kichik guruhlar doirasidagi har bir o'quvchi shaxsi uchun xarakterli bo'lgan individual va guruhli faollik motivatsiyasi namoyon etilishining qiyosiy-tipik ko'rsatkichlariga muayyan ijtimoiy psixologik mezonlar asosida baho berildi va muayyan tafovutlar mavjudligini ko'rsatdi.
4. Tomas uslubi bo'yicha olingan empirik ma'lumotlar tahlili kichik guruhlarda ziddiyatli holatlardagi shaxslararo munosabat-motivatsiyasi ko'rsatkichlari orasida muayyan tafovutlar borligini ko'rsatish bilan birga har bir motivatsiya yo'nalishining rasmiy va norasmiy guruhlar doirasida turli xil darajalarda namoyon etilishini ham belgilab berdi.
5. Kichik guruhlar doirasiga kiruvchi har bir o'quvchi shaxsida guruhli faollik, motivatsiyalarining namoyon etilishi ko'p jihatdan muayyan ijtimoiy psixologik mezonlar hisoblanmish guruhli mas'ullik, jamoatchilik, guruhli jipslik, guruhli aloqadorlik, o'zaro samimiylig, guruhli tashkilotchilik, o'zaro xabardorlik kabi xislatlarning yetarli darajada tarkib topganligi bilan belgilanadi va baholanadi.
6. Kichik rasmiy va norasmiy guruhlar doirasidagi o'quvchilar jamoasida shakllangan guruhli faollik motivatsiyasi ko'rsatkichlari orasida muayyan tafovutlarning mavjudligi aniqlanib, bu tafovutlar zamirida shaxsiy, individual, guruhli, hududiy va etnopsixologik omillarning ham bevosita ta'siri borligi,

hamda bu jarayonlarning kechishi har bir kichik guruhdagi shaxslararo faollik, o'z-o'zini hissiy boshqarish, hamda guruh ichidagi ijtimoiy psixologik relef motivatsiyasi ko'rsatkichlarining shakllanganlik darajasiga ham bog'liq ekanligi o'z ifodasini topadi.

Kichik guruhlarga psixologik xizmat ko'rsatish muammosini tadqiq qilish bilan bog'liq ishlar quyidagi yangi ilmiy yo'nalishlarni ochib berishga xizmat qilishi mumkin. Jumladan, a) tadqiqotda turli xil ijtimoiy mavqelarga ega bo'lgan kichik guruhlarni psixologik xizmat doirasida o'rganish muammosi ko'tarildi va shu muammo ichidan faqatgina kichik rasmiy va norasmiy guruhdagi o'ziga xos individual va guruhiy faollik motivatsiyalarining shakllanish jarayoni hamda dinamikasi ajratib olindi va maxsus tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganildi; b) tadqiqotda kichik guruhlarga psixologik xizmat ko'rsatishning ijimoiy-psixologik samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish muammosi ilgari surildi va shu muammo ichidan o'ziga xos iyerarxik tizimga ega bo'lgan "shaxslararo munosabatga asoslangan faollik", o'z-o'zini guruhida hissiy baholash, guruhiy jipslik va tashkilotchilik kabi omillar asosida qaror topuvchi ijtimoiy faollik diapozonini aniqlash masalasi ustida alohida empirik tahlillar olib borildi va relaksatsiya, guruhiy psixoprofilaktika imkoniyatlaridan foydalanishga asoslangan tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi; v) tadqiqotda guruhiy psixotreninglar, guruhiy psixologik xizmat samaradorligini tadqiq qilish muammosi ko'tarildi.

Belgilangan psixologik xizmat doirasida olingan emperik natijalar, umumta'lim maktablarida kichik rasmiy va norasmiy guruhlar tarkibidagi o'quvchilarda ijtimoiy faollik motivatsiyalarining shakllanish jarayoni va uning o'ziga xos dinamik xususiyatlari bo'yicha yangi empirik ma'lumotlarni tadqiq qilish va shu asosda ijtimoiy-psixologiyaning ma'lum yo'nalishlardagi bugungi istiqbollarga baho berish imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для Вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001-378с.)
2. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. М., 1983.
3. Агеев В.С. Социально-психологические проблемы. – М.: МГУ, 1990. – 239 с.
4. Бабанский Ю.К., Бодалев А.А., Дубровина И.В. Научно-практические проблемы школьной психологической службы. М. 1987.
5. Barotov Sh.R. O'quvchi shaxsini o'rganish usullari- T;O'qituvchi, 1995-56 b.
6. Xudoyqulova G.B. Maktabda o'quvchilar guruhlariga psixologik xizmat ko'rsatishning ilmiy-amaliy asoslari. Monografiya. Toshkent "Fan" 2013.–B143

7. Xudoyqulova G.B. O'smirlarga psixologik xizmat ko'rsatishning ilmiy-amaliy asoslari. Monografiya. Buxoro. "Durdona" 2020. – B .150
8. Juraevna, G. D. (2022). Psychological views on the role of parents in raising children in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(10), 143-147.
9. Juraevna, D. G. (2022). Preparing young boys and girls for family life. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1513-1517.
10. Juraevna, G. D. (2021). Prevention of divorce by preparing young people for family life. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 398-401.
11. GAFFOROVA, D. (2023). Provoking factors of family breakdown in modern society. *Transnational Journal of Medicine & Health*, 2(10), 3-5.
12. GAFFOROVA, D. (2023). Psychoprophylaxis of monthly conflict generating disagreements in modern society. *Young Scholar's Academic Journal*, 2(7), 5-7.

